

шт./растение, коэффициент вариации достиг 43,4%. Облиственность сорго-суданковых гибридов варьировала в пределах 25,7-58,0%, средняя величина в питомнике составила 40,12% при $V=21,13\%$. Урожайность биомассы варьировала в пределах 3,2-13,8 т/га, средняя величина признака составила 6,8 т/га, при коэффициенте вариации – 39,9%.

Ключевые слова: сорго-суданковый гибрид, укос, элементы продуктивности, анализ выборки, урожайность.

УДК 633.18:631.153.3

DOI 10.5281/zenodo.13910891

Кумейко Татьяна Борисовна

Kumeuko T. B.

Влияние степени шлифования зерна длиннозерных сортов риса на содержание белка в крупе
The effect of the degree of grain grinding of long-grain rice varieties on the protein content in cereals

ФГБНУ «Федеральный научный центр риса», г. Краснодар

Рис богат углеводами, имеет низкое содержание белков, жиров и зольных элементов. В клетках алейронового слоя находится больше белков, питательное достоинство риса зависит от его переработки. Шлифовка и полировка понижают питательную ценность риса, содержание белка непостоянно, колеблется в пределах от 5 до 15 % (на сухое вещество). Цель исследования – изучить влияние различной степени шлифования зерна длиннозерных сортов риса на содержание белка для улучшения питательного достоинства крупы. Материалом исследования служили длиннозерные сорта селекции ФНЦ риса Злата, Австрал, Шарм, выращенные в условиях Краснодарского края в 2019-2020 гг. Зерно шелушили и шлифовали на шелушильно-шлифовальной установке «Yasar Makina», Турция со степенью шлифования 10 % – 55 с и 12 % – 65 с. Содержание белка определяли колориметрическим методом (по Лоури). Статистическую обработку данных проводили в программе Microsoft Excel. Содержание белка в шелушенном и шлифованном рисе при двух режимах шлифования представлено в таблице. Уменьшение белка у длиннозерных сортов при шлифовании было различным, что обусловлено разной концентрацией белка в верхних слоях рисовой зерновки.

Таблица. Содержание белка в зерне и крупе длиннозерных сортов риса

Сорт	Год	Содержание белка в рисе, %		
		в шелушенном	в шлифованном, 10 %	в шлифованном, 12 %
Злата	2019	7,4	6,3	6,0
	2020	7,5	6,5	6,2
Австрал	2019	6,7	6,0	5,7
	2020	6,9	6,1	5,9
Шарм	2019	6,9	6,2	6,0
	2020	7,1	6,1	5,8
НСР ₀₅		0,11	0,10	0,08

Содержание белка в шелушенном рисе сорта Злата было выше на 0,7, 0,5 % в 2019 г. и на 0,6, 0,4 % в 2020 г. по отношению к сортам Австрал и Шарм соответственно. При увеличении степени шлифования наблюдается снижение содержания белка в зерне риса, что сильно понижает его питательную ценность. У сорта Злата содержание белка в шлифованном рисе уменьшилось в среднем за два года исследований при 10 % на 13,5 %, при 12 % на 18,1 %, у сорта Австрал на 11,0 и 14,7 %, у сорта Шарм на 12,1 и 15,7 %.

Ключевые слова: рис, сорт, содержание белка, пищевая ценность.